

UY XIZMATCHILARINI HALQARO MIQYOSDA RIVOJLANISHINI O'ZIGA XOS JIHATLARI

Turovov Begzod Askarovich (TDYU, Toshkent)
Ilmiy rahbar – Shuhrat Ismoilov, yuridik fanlari doktori, professor

O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda aholining keng qatlami tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan, rivojlangan, mustaqil, barqaror fuqarolik institutlari tizimini o'z ichiga oluvchi huquqiy demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyati qurish sari intilmoqda. Mamlakatimizda fuqarolik institutlari, shuningdek nodavlat va notijorat tashkilotlarining inson huquq, erkinlik va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi huquq va vakolatlarini kengaytirishni nazarda tutuvchi “kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari” prinsipi faol amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda mehnat qilish huquqlari fuqarolar va chet el fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tomonidan amalga oshirilishi paytida har qanday shakldagi kamsitish, noqonuniy imtiyozlar berish, fuqaro uchun noqulay bo'lgan shartlarda mehnat qilishga majbur etish qat'iy man etiladi.

Xususan O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida ayrim toifadagi xodimlar xam mavjudki ularni mehnat huquqlari boshqalarnikidan imtiyozliroq yoki boshqacharoq tartib belgilalanadi. Ushbu holatni biz differentsiatsiya deb ataymiz. *Differentsiatsiya qoidalari mohiyatiga ko'ra “umumiy qoidalardan butunning ichidagi istisnolar”ga to'g'ri keladi. Bunday istisnolar oqibatda huquqiy tartibga solishning xususiyatlari tatbiq etiladigan ayrim toifadagi xodimlar(davlat xizmatchilari, diniy tashkilotlar xodimlari, fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari xodimlari, pedagog xodimlar, tibbiyot xodimlari, transport xodimlari, sportchilar, kasanachilar, mavsumiy xodimlar, masofaviy xodimlar uy ishchilari va h.k.)ni vujudga keltiradi.*

Uy ishchilari ham ayrim toifadagi xodimlar tarkibiga kirganligi va o'rganilmaganligi bois shu soha vakillarini mehnati o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Quyidagi jadvaldan uy xizmatchilari dunyo davlatlari mehnat bozorida qanchalik ahamiyatga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

Mintaqalar va dunyoning ayrim mamlakatlaridagi uy ishchilari soni

Mehnatni halqaro huquqiy tartibga solish va uni dunyo miqyosida muvofiqlashtirish

Mintaqalar va mamlakatlar	Uy ishchilari soni, ming kishi.	Xodimlarning umumiy sonidagi ulushi, %	Ish bilan band erkaklar sonidagi ulushi, %	Ish bilan band ayollar sonidagi ulushi, %
Jami	52553	3,6	1,0	7,5
Rivojlangan mamlakatlar	3555	0,9	0,5	1,4
Buyuk Britaniya(2008)	136	0,5	0,3	0,6
Ispaniya (2010)	747	4,0	0,6	8,4
Italiya (2008)	419	1,8	0,4	4,0
AQSH (2010)	667	0,5	0,1	0,9
Fransiya (2009)	590	2,3	0,7	4,1
Sharqiy Yevropa va MDH	595	0,4	0,2	0,5
Ozərbayjon (2006)	68	1,7	1,5	2,0
Qozog'iston (2009)	21	0,3	0,1	0,4
Rossiya (2008)	43	0,1	<0,1	0,1
Osiyo	21467	3,5	1,0	7,8
Hindiston (2006)	4207	1,0	0,5	2,2
Malayziya (2008)	253	2,4	0,4	5,9
Filippin (2010)	1926	5,3	1,4	11,5
Lotin Amerikasi	19593	11,9	1,6	26,6
Argentina (2006)	191	7,9	0,3	18,3
Braziliya (2009)	7223	7,8	0,9	17,0
Meksika (2008)	1852	4,2	0,6	10,3
Afrika	5236	4,9	1,8	13,6
Namibiya (2008)	36	10,9	4,2	19,4
Misr (2008)	66	0,3	0,3	0,3
Janubiy Afrika Respublikasi (2010)	1140	8,7	3,5	15,5
Yaqin Sharq	2107	8,0	3,5	31,8
Iroq (2008)	10	0,1	0,1	0,2
Quvayt (2005)	246	21,9	11,3	53,3
BAA (2008)	237	12,8	6,0	42,4
Saudiya Arabistoni (2009)	785	9,6	3,9	47,1

bevosita XMT tomonidan amalga oshirib kelinmoqda. XMT tomonidan bugunga qadar qabul qilingan 190 dan ortiq konvensiyalar, 200 dan ortiq Tavsiyalarning ko'pchiligi bevosita yoki bilvosita fuqarolarning ijtimoiy himoyasi masalalariga bag'ishlangan bo'lib, ular dunyo miqyosida inson ijtimoiy himoyasi minimal ko'rsatkichlari, asosiy shakllari, amalga oshirilish usullarini belgilanishiga, davlatlarda xalqaro andozalarga mos keluvchi

ijtimoiy himoya huquqiy tizimlari vujudga kelishiga, bu sohada samarali mexanizmlar yaratilishiga imkon bermoqda.

Uy xizmatchilarini mehnatini huquqiy tartibga solish bo'yicha XMT 189-sonli "Uy ishchilari uchun munosib mehnat haqidagi konvensiya"si va 201-sonli "Uy ishchilari uchun munosib mehnat to'g'risida"gi tavsiyasi qabul qilingan. Ushbu ikkita hujjat XMT ning 100-sessiyasida qabul qilinib, Xalqaro Mehnat Konfederatsiyasini to'g'ridan-to'g'ri uy ishchilariga tegishli birinchi xalqaro standartiga aylandi. Konvensiyani dastlab Urugvay, Filippin, Mavritaniya ratifikatsiya qilganligi ahamiyatga molik. Butun dunyo bo'ylab o'sib borayotgan uy ishchilari guruhi uchun mehnatni muhofaza qilishning minimal shartlarini kafolatlash va ularning ishchilar sifatidagi huquqlarini tan olish XMT 189-sonli "Uy ishchilari uchun munosib mehnat haqida"gi konvensiyasini markaziy masalasidir.

XMT ni Kasblarning halqaro standart tasnifiga (KXST) ko'ra uy mehnati quyidagi kasblarni o'z ichiga oladi: haydovchi, uy xizmatchilarini boshlig'i, ferma ishchisi, yuk tashuvchi, avtoturargoh xizmatchilari, tungi xizmatkor, xavfsizlik xizmati xodimi, qorovul, oshpaz, enaga, guvernantlar, uy hamshirasi, uy xo'jaligini boshqaruvchi ayol, xona tozalovchi, nogiron va kasallara g'amxo'rlik qiluvchi, qariyalar g'amxo'rlik qiluvchi, bog'bon, kir yuvuvchi, dazmollovchi, talaba enaga, vaqtinchalik enaga, farroshlar[1].

Uy ishchilari tushunchasi ham ilk marotaba 1961 yil "Diplomatik munosabatlar to'g'risidagi" Vena konvensiyasida keltirilgan. "Xususiy uy ishchisi" - vakolatxona a'zosi uchun uy xizmatchisi vazifasini bajaruvchi va yuboruvchi davlatning xodimi bo'lmagan shaxs deya ta'riflangan[2].

Shuningdek 1963 yil "Konsullik munosabatlari haqidagi" Vena konvensiyasida keltirilgan. "Xususiy uy ishchisi" - konsullik muassasasi xodimining mutlaq xususiy xizmatidagi shaxs deya ta'riflangan [3].

XMT ning Uy ishchilari uchun munosib mehnat haqidagi konvensiyasini 1-moddasida «uy ishi» atamasi uy xo'jaligida yoki uy xo'jaliklarida bajariladigan ishni anglatadi; "uy ishchisi" atamasi mehnat munosabatlari doirasida uy ishlarini bajaruvchi har qanday shaxsni anglatadi[4]; deb ko'rsatilgan.

XMTning boshqa konvensiyalarida ham uy xizmatchilari mehnatini tartibga solish bilan bog‘liq standartlar ham mavjud. Bunga quyidagilar kiradi:

- Ish haqini belgilash to‘g‘risidagi konvensiya, 1928 yil (№ 26) va eng kam ish haqini belgilash to‘g‘risidagi konvensiya, 1970 yil (№ 131);
 - Ish haqini himoya qilish to‘g‘risidagi konvensiya, 1949 yil (№ 95);
 - Onalikni himoya qilish to‘g‘risidagi konvensiya 2000 (№ 183);
 - Oila mas'uliyati bo‘lgan ishchilar to‘g‘risidagi konvensiya, 1981 yil (№ 156);
 - Mehnat munosabatlarini to'xtatish to‘g‘risidagi konvensiya, 1982 yil (№ 158);
 - Xususiy bandlik agentliklari to‘g‘risidagi konvensiya, 1997 yil (№ 181);
 - Mehnat migratsiyasi to‘g‘risidagi konvensiya (qayta ko'rib chiqilgan), 1949 yil (№ 97)
- va

Mehnat migrantlari (Qo‘shimcha qoidalar) Konvensiyasi, 1975 yil (№ 143)

Uy xizmatchilarining asosiy qismi ayollardan iboratdir. XMT tomonidan tuzilgan eng so‘nggi global va mintaqaviy hisob-kitoblarga ko‘ra, 15 yoshdan oshgan kamida 67 million ayol va erkaklar uy xizmatchilari (ishchilari) dir. Bu ko'rsatkich global ish haqining qariyb 3,6 foizini tashkil qiladi. Uy ishchilarining katta qismini ayollar tashkil etadi. 43,6 million ishchi yoki jami uy xizmatchilari (ishchilar)ning 83 foizi ayollardir. Uy mehnati ayollar uchun haq to‘lanadigan bandlikning muhim manbai bo‘lib, ular butun dunyo bo‘ylab ishlaydigan ayollarning 7,5 foizini tashkil qiladi. Bu raqamlar mavjud rasmiy statistik ma'lumotlarga asoslangan hisob-kitoblardir, ya'ni uy ishchilarining haqiqiy soni bundan ancha yuqori bo‘lishi mumkin. Mavjud ma'lumotlar uy mehnati iqtisodiyotning o‘sib borayotgan tarmog‘i ekanligini ko‘rsatadi[5].

Uy xizmatchilariga dunyoda talab ortayotgan bo‘lsada lekin ularni huquqiy himoyasi yaxshi emas. Uy xizmatchilarini ish vaqti uzoqligi bilan boshqa kasb turlaridan ajralib turadi. Uy ishchilari eng uzun ish haftasiga Janubi-Sharqiy Osiyoda (masalan, Malayziyada - 66 soat, Tailandda - 58 soat, Filippin va Indoneziyada - 52 soat) va Yaqin Sharqda (Saudiya Arabistonida - 64 soat) ega. Biroq, aksariyat rivojlangan mamlakatlarda uy ishchilari to‘liqsiz ish haftasida ishlaydi: Avstriya va Norvegiyada 15 soat, Ispaniya, Italiya va Portugaliyada 26-27 soat[6].

Ish beruvchining uyida yashovchi va undan tashqarida yashovchi uy xizmatchilari ish soatlarida sezilarli farq bor. Oila bilan birga yashovchi uy xizmatchilari odatda xaftalik dam olish kunlarisiz, ko'proq soat ishlaydilar. Masalan, Chilida oilada yashovchi uy xodimlari haftasiga 68 soat ishlaydi, undan tashqarida - 40 soat, Peruda - mos ravishda 62 va 49 soat ishlaydi [7].

Bundan tashqari, oilada yashovchi uy ishchilarining ish kuni ko'pincha aniq chegaralarga ega emas, ya'ni ular har qanday vaqtda ish beruvchining oila a'zolarining iltimosiga binoan o'z xizmatlarini ko'rsatishga majburdirlar. Bu esa bunday ishchilarning shaxsiy hayotini va erkinligi va jiddiy cheklaydi.

Aytish mumkinki dunyoda bir qator mamlakatlar mehnat kodeksida uy xizmatchilarini huquqiy maqomi belgilab qo'yilgan. Xususan MDH da Belarus, Qozog'iston mehnat kodeksida uy xizmatchilari mehnatini huquqiy jihatlari o'z aksini topgan. Uy xizmatchilari mehnat huquqlarini himoya qiluvchi normalar mamlakatimiz qonunchiligida mavjud emas.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, uy xizmatchilarini mehnatini ta'minlash masalasi xalqaro huquq normalariga muvofiq ravishda milliy qonunchilikda belgilanishi zarur. Shu nuqtai nazardan uy xizmatchilarining mehnat huquqlarini ta'minlash yuzasidan ba'zi o'z taklif-muloxazalarimizni quyida ifoda etamiz:

1. Uy xizmatchilarini mehnatini tartibga solishda XMTning 189-sonli konvensiyasi va 201-sonli tavsiyasini milliy qonunchilikka implimentatsiya qilish zarur.

2. Uy xizmatchilari asosan ish beruvchi jismoniy shaxslar bilan mehnat munosabatlariga kirishganligini bois ular mehnat shartnomasi tuzganda shartnomani bir nusxasi soliq organiga taqdim etadi. Va bu jarayon ortiqcha ovoragarchiliklarni keltirib chiqarmasligi uchun masofadan turib davlat xizmatlari orqali rasmiylashtirish imkonini yaratish zarur.

3. Aholining turmush darajasi yaxshilanib borgan sari fuqarolar tomonidan uy xizmatchilari hisoblanuvchi, enagalar, shaxsiy haydovchilar, qariya va kasal oila a'zolarini qarovchilar, shaxsiy vrach, psixologlarni yollanma mehnat asosida ishga yollash hollari

keng qo‘llanilmoqda. Bu toifadagi xodimlarning, 83% ayollar tashkil etishini hisobga olib ayollar mehnatlari huquqiy jihatdan tartibga solinishini zarur deb xisoblaymiz.

4. Uy xizmatchilarini haftalik normal ish vaqtlarini va yillik ta‘tillarni qonunchilikda aks ettirish lozim.

5. Xususiy sektor ish beruvchilarining uy xizmatchilarining mehnat qonunchiligida belgilangan imtiyoz va kafolatlari amalda ta‘minlanishiga erishish uchun ularning javobgarligini nazarda tutuvchi normalarni takomillashtirish zarur.

6. Uy xizmatchilarining mehnat huquqlari ta‘minlanishida xususiy bandlik agentliklarini ma‘suliyatini oshirish lozim.

Aytishimiz mumkinki, Uy xizmatchilarini mehnatini tartibga solish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Mehnat bozorida uy ishchilariga talab mavjudki, shu sababi bu sohadagi qonunchilikni takomillashtirish zarur deb hisoblaymiz. Zero, jamiyatda mavjud muammolarni hal qilishning eng samarali yo‘li qonunchilikni takomillashtirishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_306603/lang--ru/index.htm
2. <https://lex.uz/ru/docs/-2647543>
3. <https://lex.uz/docs/-2750202>
4. ILO: *Global and regional estimates on domestic workers*, Domestic Work Policy Brief No. 4 (Geneva, 2011).
5. https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/publications/WCMS_315042/lang--en/index.htm
6. Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection. - Geneva, ILO, 2013. - C. 57.

7. Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection. - Geneva, ILO, 2013. - C. 57.